

O'ZBEK TILIDA QARINDOSHLIK NOMLARI BILAN QILINADIGAN MUROJAAT SHAKLLARI

Qurbonova Maftuna

TerDU II bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969146>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'zbek tilida mavjud bo'lgan murojaat shakllari, xususan, qarindoshlarga murojaat qilganda foydalaniladigan murojaat vositalari haqida fikrlar yuritilgan. Nazariy ma'lumotlar bilan birga badiiy matnlardan parchalar keltirilib, tahlillar amalga oshirilgan. Tahlillarda o'zbek tiliga xos qarindoshlik nomlari keltirilib, ularning qo'llanilish usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: muloqot xulqi, tasnif, tahlil, yaqin qarindosh, uzoq qarindosh.

Asosiy qism

O'zbeklar muloqot madaniyatiga xos katta yoshli suhbatdoshlarga hurmat murojaat shakllari orqali ham ifodalanadi. O'zbek muloqot xulqida, asosan, katta yoshli kishilarga "siz" lab murojaat qilinadi. Bunday holat begona kishilarga murojaat qilishda ham uchraydi. "Sen/siz shakllarining almashinishi ijtimoiy vazifa-mavqelarning o'zgarishi bilan ko'rinadi: shunchaki tanish bo'lgan kishilarning qadrdonlashishi, sharoitning rasmiydan norasmiyga o'tishi yoki aksincha."¹ Bundan tashqari, yoshi katta so'zlovchilar nutqidagi murojaat shakllari o'zining ma'no bo'yoqdorligi bilan ham xarakterlanadi. Ular nutqida "bo'tam", "arslonim", "toychoq'im", "jonim", "bolam", "farzandi aziz", "sher o'g'il" kabi murojaat shakllari hamda tinglovchining ismiga "xon", "jon" kabi qo'shimchalarni qo'shish holatlari uchraydi.

Tilning turli tomondan har xilcha o'rganilishi tilning takomiliga yuqori darajada o'z hissasini qo'shadi. Shu ma'noda Z.Akbarovanning tasnifi va yuqoridagi turlardan kelib chiqib, insonga murojaat qilishda qarindoshchilik atamalarini qo'llashni quyidagicha tasnif qildik:

1. Yaqin qarindoshlar nomlari bilan bog'liq murojaat vositalari

Oyi, domlamiz ikki so'm pul olib kelinglar deb buyurdi... (Oybek "Bolalik" qissasi)

Yaqin qarindoshlik nomlari bilan bog'liq murojaat vositalari avtobiografik jihatdan xarakterli bo'lib, yaqin qarindoshlar ya'ni oila a'zolariga qilinadigan murojaatlardir. Murojaatning ushbu shaklini ham o'z ichki guruhlariga bo'lgan holda quyidagicha ifodalash mumkin.

¹Iskandarova Sh. "O'zbek nutq odatining muloqot shakllari", fil.fan.nomz.diss.avt.ref. T., 1993y. –B 16.

Otaga murojaat (*padarim, padari buzrukvorim, valadim, dada, ada, ota*)
Tirikchilik-da, qanday qilay, *ota?* (*Oybek "Bolalik" qissasi*)

Yuqoridagi shakllar umumiy nom ostida otaga murojaatni ifodalasa-da, turli ichki semalari bilan bir-biridan farq qiladi. Xususan, padarim, padari buzrukvorim, valadim badiiy-nazmiy nutq uchun xoslangan bo'lib, fors va arab tillaridan o'zlashgan so'zlardir. Qolganlari (*dada, ada, ota*) sof o'zbekchadir. Ular ichida bosh dominanta so'z *ota* bo'lib, *dada* va *ada* bir so'zning turli ko'rinishlari sifatida so'zlashuv uslubida keng qo'llaniladi.

Onaga murojaat (*validam, validayi muhtarama, ona, oyi, aya, ena*)

Qarang, *oyi*, yetti og'ayni orasidagi eng yorug' yulduz- meniki...

(*O'. Hoshimov "Dunyoning ishlari" qissasi*)

Ena, men ham boray, qarashaman... (*Sh. Xolmirzayev "Zov ostida adashuv"*)

O'zbek xalqida onaga murojaatda muloyimlik, yaqinlik, erkalash ma'nolari ustunvor bo'lib, murojaat shakllarida kichraytirish-erkalash, egalik morfemalari qo'shilish holatlari mavjud. Yuqoridagi shakllardan *validam, validayi muhtarama*, shuningdek, *erkalash, mehribonlik* ma'nosida *mushtiparim, mehribonim* kabi murojaatlar badiiy nutq uchun xoslangan bo'lib, *oyi, aya, ena* shakllari esa so'zlashuv nutqi uchun xosdir. *Ona* leksemasi dominantadir.

Akaga murojaat (*og'a*)

Qo'ying, *akajon*, – dedi Naima. (*Sh.Xolmirzayev "Kechagi kun kecha"*)

Opaga murojaat

Opa, to'y-ku, nima qilib ishlab o'tiribsiz? (*Oybek "Bolalik"*)

Ukaga murojaat (*ini*)

Yur, ukam, mashinada tikishni o'rgataman. (*Oybek "Bolalik"*)

Singilga murojaat

Singlim, sharm-hayoning vaqti emas. (*Sh.Xolmirzayev "Kechagi kun kecha"*)

Boboga murojaat (*bobo, buva, doda*)

Qayoqqa boramiz, *buva*, Mirahmad buvaning oldigami? (*Oybek "Bolalik" qissasi*)

Buviga murojaat (*buvi, momo, bibi*)

Buvijon, ish ko'p, juda zerikdim. (*Oybek "Bolalik"*)

Momo, vaqtim ziq, sizdan bir narsa so'ray deb keldim. (*Sh.Xolmirzayev "Ahad Mirzo yig'ladi"*)

Er-turmush o'rtoqqa murojaat (*dadasi, adasi, (bolalarimning) otasi, bobosi*)

Dadasi, endi tuzukman, qizimni saharlari uyg'otmang. (*A. Qahhor "Bemor"*)

Shuningdek, ayol tomonidan eriga qilinadigan murojaatlarda hurmat yuzasidan ismi aytilmay balki, O'zbekistonning ba'zi hududlarida katta o'g'ilning ismiga "otasi" murojaat shakli qo'shib aytiladi.

Ayol-turmush o'rtoqqa murojaat (*onasi, ayasi, enasi, xotin, azizam*)

Qaysi go'rdan paydo bo'ldi u? Otib o'ldiraymi, *onasi*.

(*Sh. Xolmirzayev "Ukki sayrayapti"*)

O'g'il farzandga murojaat (o'g'lim, ulim, bolam, kenjatoyim, chirog'im)

Abror, qo'lga suv ol, *o'g'lim*. (*A. Qahhor "Asror bobo"*)

Men o'g'irlik qiloyotganim yo'q-ku, *bolam*. (*O'.Hoshimov "Dunyoning ishlari"*)

Qiz farzandga murojaat

O'zingni teja, *qizim*, o'rningni qalin qilib burkanib yot, terlasang yorisharsan, *qizim*. (*A.Qodiriy "O'tkan kunlar"*)

Yaqin qarindosh nomlari bilan bog'liq murojaat vositalarida hurmat, ehtirom, erkalash, ovutish, kabi yashirin semalar mavjud bo'lib, bu kontekst sharoiti va murojaatdagi turli morfemalar bilan yuzaga chiqadi. Xususan, yaqin qarindoshlarga murojaatlarga egalik va kichraytirish-erkalash morfemalari qo'shilishi xarakterlidir. Farzandlarga murojaat doimo egalik morfemasi bilan ifodalanadi (o'g'lim, bolam, qizim)ki, bu farzandni erkalash, suyish kabi semalarni ifodalaydi. Lekin ota-ona, bobo-buviga murojaatda egalik morfemalari qo'llanilmaydi (ota, dada, ona, oyi, bobo, buvi). Sabab o'zbek xalqi tarixan ota-ona, bobo-buvilariga nisbatan itoatkor munosabatda bo'lishgan ushbu holat ish-harakatlar orqali o'z tasdig'ini topganidek, so'zlarda, xususan , murojaatlardayam namoyon bo'lgan.

2. Uzoq qarindoshlar nomlari bilan bog'liq murojaat vositalari

Amaki, amma, tog'a, xola, jiyan, quda

Amaki, hikmatli gaplar ko'p ekan. (*Oybek "Bolalik"*)

Qani, fotiha bering, *amma*. (*Oybek "Bolalik"*)

Tog'a, men darrov kelaman! (*Sh.Xolmirzayev "Ukki sayrayapti"*)

Nima qilib qo'ydingiz, *xola* (*O'.Hoshimov "To'ylar muborak"*)

Qani, *jiyan*, nonni to'g'rab sho'rvani urib oling. (*Oybek "Bolalik"*)

Qarindoshlik nomlari bilan bog'liq murojaat vositalari tilshunoslik uchun alohida katta mavzu bo'lgan qarindosh-urug terminlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, qarindoshlik nomlarini ayrim tilshunoslar ikki guruhga ajratadilar:

a) qon-qarindoshlik otlari: *aka, amma, amaki, bobo, buvi, jiyan, nevara, ona, opa, ota, singil, tog'a, uka, xola, chevvara, evara, o'g'il, qiz;*

b) nikoh qarindoshligi otlari: *boja, kelin, kuyov, ovsin, pochcha, xotin, er, yanga, qayin, quda, qayliq, o'gay*².

Quda, bu ishning shundoq bo'lishini kim biluvdi, deysiz. (S.Ahmad "Poyqadam")

Yanga, upangizdan bering. (S.Ahmad "Cho'l burguti")

Kelinjon, chiroqni kechgacha yoqmanglar... (O.Muxtor "Egilgan bosh")

Pochcha, siz nima qilib turibsiz bu yerda? (O.Muxtor "Egilgan bosh")

"Shundaymi, unda, maylingiz. O'zi, kelin qayerda, quda?"

"Ay, qaynim-e, ay, kalla-e!" (T. Murod "Ot kishnagan oqshom")

Yuqoridagi tahlillarimizdan ko'rinib turibdiki, har bir tilning o'ziga xos imkoniyatlari mavjud. Ulardan qanday foydalanish esa til egalarining nutqiy imkoniyatiga, so'z qo'llash mahoratiga bog'liq. Umuman olganda, murojaat vositalari barcha tillarning va undan foydalanuvchilarning imkoniyatlariga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati, 2 jild. –Toshkent, 2006. 645-bet
2. Mo'minov S. O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari: filol. fanlari dokt. ...diss. – Toshkent, 2000;
3. Iskandarova Sh. O'zbek nutq odatining muloqot shakllari: filol.fanlari nomz. ...diss. – Toshkent, 1993;
4. Akbarova Z. O'zbek tilida murojaat shakllari va uning lisoniy tadqiqi: filol. fanlari nomz. ...diss. –Toshkent, 2007

² Narziyeva M.J. O'zbek tilida shaxsni yosh jihatidan tavsiflovchi otlarning ma'no tarkibi: filol. fan. nomz... diss. Buxoro, 1992. 49–bet.

